

**MAHALLIY QORA KISHMISH UZUM NAVTINI ZAMONAVIY
SUG‘ORLASH**

Egamurodov Shaxboz Shavkat

“ Suv ta’minoti va sug‘orishning tejamkor texnologiyalari ”

kafedrası o’qituvchisi,

Elektron pochta : egamurodovshaxboz8660@ g mail.com,

“TIAME” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Abstrakt. Mahalliy qora mayiz uzum navlarini yetishtirish, zamonaviy sug‘orish texnologiyasini rivojlantirish, sug‘orish orqali uzumga ozuqa moddalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, ekinlar kasalliklarining oldini olish va sifatli uzum yetishtirishga xizmat qilmoqda.

Kalit so'zlar : Yuqori sifatli va toza uzum navlarini etishtirish. Qora mayiz. Sug'orish rejimi. Suvni tejash bilan birga yuqori hosil olish.

Kirish: Uzumchilik mamlakatimiz agrar tarmog‘ining qadimiy daromad manbai bo‘lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Uzumchilik o‘simlikshunoslik sohalaridan biridir. Kafedra sifatida uzum yetishtirish bilan, fan sifatida esa uzum yetishtirish bilan shug‘ullanadi va uni mo‘l va sifatli hosil yetishtirish uchun uni o‘stirish va rivojlantirish bilan shug‘ullanadi, ilmiy nazariya va ilg‘or tajribaga asoslangan xo‘jalik yuritishning turli usullari hamda talaba va mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi. sohada ulardan o'quv predmeti sifatida foydalanishni o'rganadi.

Xususan, O‘rta Osiyoda O‘zbekiston qulay tuproq va iqlimga ega turli sharoitlarda uzum turli vaqtlarda pishadi, ya'ni eng erta va eng oxirgi navlarni etishtirish mumkin va ulardan yuqori hosil olinadi.

Tok qimmatbaho subtropik o'simlik hisoblanadi va inson umrini uzaytirish uchun ishlatiladi. Eng muhim mahsulotlardan biri bu uning mevasi bo'lib, uning

dietasi va ozuqaviy tarkibi bo'yicha inson tanasi uchun eng yaxshisi bo'lgan zarur mahsulot sanab o'tilgan. Pishgan uzum tarkibida, ayniqsa qora smorodina inson tanasi tomonidan 28-30% navlari.

Hazm qilinadigan shakarlar - glyukoza, fruktoza va saxaroza va qon mavjud tarkibi va almashinuvini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Yangi uzilgan uzumning tarkibi inson salomatligi uchun zarurdir

olma, vino, limon, amber, otquloq, chumoli va boshqa ko'plab organik kislotalar, kaliy, kaltsiy, fosfor, natriy kabi mineral tuzlar, meva qobig'ida rang beruvchi moddalar (pigmentlar), buffy moddalar mavjud.

Uzum mevasi tarkibida A, S, R, RR, V1, V2, V6, V12 kabi preparatlar mavjud. Shuningdek mavjud. Shuningdek, V guruh vitaminlari, aminokislotalarning saqlanish miqdori uzum navining pishilish davriga, shoxchalar urug'i yoki urug'sizligiga, tokning o'sishiga, tuproq-iqlim va ob-havo sharoitlariga va parvarish qilish usullariga bog'liq. Uzumshunos olimlarning kuzatishlariga ko'ra, kechki uzumda vitaminlar, aminokislotalar va V guruhga kiruvchi mikroelementlar ko'proq bo'lib, ularning to'planishi yuqoriligi olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan aniqlangan.

Uzumning shifobaxsh xususiyatlari qadim zamonlardan ma'lum bo'lib, tibbiyotda turli kasalliklarda (sil, kamqonlik, kam energiya, oshqozon-ichak, siydik yo'llari, yurak kasalliklari, urug'i buyrak toshlarini davolashda keng qo'llaniladi va boshqalar) qo'llaniladi. ishlatiladi va yuqori samaradorlikka ega.

Buxoro viloyati sharoitida urug'li xo'raki navlari orasida Kattaqo'rg'on, Qora janjal, Sultoni, Qora katlak, Rizamat, Shtur kabi navlari bor. Angur, Aleksadr Muskat va boshqalar navlari quritish uchun ishlatiladi. Urug'siz uzum navlari orasida quritish uchun quyidagilar tavsiya etiladi: Oq mayiz, Oftobi, Qora mayiz, Lo'nda mayiz, Xishrav mayiz, Sug'diyona mayiz, smorodina. Samarqand, Nilufar va boshqalar. Qora smorodina. Ekin maydoni va yalpi hosili bo'yicha O'zbekistonda keng tarqalgan ishmishbop navlari qatoriga, shuningdek, quritish

hajmi bo'yicha birinchi o'rinda turadi, xonandalarning bu janrga bo'lgan talab darajasi yuqori, quritilgan mayiz uzoq muddat saqlanadi. vaqt. Uzun boshi yirik (uzunligi 19-21 sm, yangisi 10-11 sm), silindrsimon yoki konussimon, kamdankam qanotli, ko'pincha zich emas. smorodina . Sug'diyana . Yaqinda qora smorodina Sug'diyana navi Klasterning kattaligi tufayli keng tarqalgan va bog'bonlar tomonidan yuqori baholangan Mayizlar qadrlanadi va eksport uchun muhim hisoblangan bu nav o'zining kattaligi bilan ajralib turadi.

Tok katta (uzunligi 25 sm, yangisi 16 sm), shoxlangan, o'rtacha bo'sh.

yoki bo'sh. O'rtacha vazni - 400-450 gramm. Ba'zi uzumlarning uzunligi 40-50 sm ga etadi va vazni bir kg dan oshadi (33-rasm).

Naycha katta (balandligi - 25,6 mm, yangi - 17,6 mm). O'rtacha vazni 4,5 gr. Tuxumsimon shaklli, qora rangda, yuzasi mum bilan qoplangan. Teri nozik, ammo kuchli Go'shtning mustahkamligi go'shtli. Ta'mi yoqimli. Urug 'rudimentlari yumshoq puf qobig'ini ifodalaydi.

Marmar mayiz. Kelib chiqishi: Armaniston. Olimlar bu turni oq oval deb atashadi

ular mayizning vegetativ o'zgaruvchanligidan kelib chiqqan deb hisoblashadi.

Klaster kichik yoki o'rta, dumaloq, oq rangga ega. Go'sht go'shtli. Teri shaffof, o'rtacha qalinlikda, mumsimon chang va qora nuqta. Ta'mi yoqimli,

Urug'lar yo'q. Yuqori sifatli quritilgan mevalarni ishlab chiqarish uchun mos, quritilgan mahsulot qandolatchilikda qo'llaniladi. qora smorodina tatib ko'rish darajasi 4,6 ball (5 ballli tizimda). Quritilgan mahsulot unumdorligi - 26% gacha, kichik shamlardan mayiz ishlab chiqarish uchun istiqbolli nav. Erta hosil o'zining qulayligi, butalarning o'rtacha o'sishi va yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi va pirovardida katta iqtisodiy samaradorlikni keltirib chiqaradi.

Ishlatilgan adabiyotlar

1.Shavkat o' g'li , E. Sh , & Sirojiddin o'g'li , SJ (2023). suvni tejaydigan zamonaviy sug'orish texnologiyalariga o'tish – davr talabi. Fan va texnologiyaning ko'p tarmoqli jurnali, 3 (5), 332-339.

2.Shaxboz, E. (2023). Zamonaviy suv tejamkor shirin texnologiyaga otish zamon talabi . uz -konferentsiyalarida (1-jild, 1-son, 414-419-betlar).

3. Ikrom Yo'q o'g , T., Mahmudovna , RM, & Egamurodov Sh.Sh. (2023). “Qishloq va suv xo'jaligida INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARALI” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya 2024 yil 23-24 fevral Buxoro <https://tiamebb.uz> <https://uz-conference.com> 820 vegetatsiya vaqtida yer osti suvlaridan qishloq xo'jaligi ekinlar (kungaboqar) ni yetishtirishda bo'ladigan kelajak ta'siri . Yangi asr innovatsiyalari jurnali, 37(2), 3-9.4.

4. Shaxboz , E. va Firdavs , Z. (2023). yaylovlarda lokal sug'orish tarmoqlari hisobi . Uz -Konferentsiyalarda (1-jild, 1-son, 396-400-betlar).

5. Nurov , DE (2014). suv tanqisligi sharoitida paxta yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash. ilm yo'li, 24.

6. FOZILOV, Sh. G., NUROV, D. E. (2021). osobennosti sovremennyx vodosbergushchix texnologiy poliva. In Pokolenie buduscheho: Vzgl'yad molodyx uchenix-2021 (312-314-betlar) . 7.Hamidov, M.K., Juraev , U.A., Bo'riev , XB,

Juraev , AK, Saksonov , U.S., Sharifov , FK, & Isabaev , KT (2023 yil, fevral). Buxoro vohasining sho‘rlangan tuproqlarida g‘o‘zani tomchilatib sug‘orish texnologiyasining samaradorligi. IOP konferentsiyalari seriyasida: Yer va atrof-muhit fanlari (1138-jild, № 1, 012007-bet). IOP nashriyoti.

8.Sharifov Firdavs , & Mirzamurotov Mirshod . (2024). G_O_ZA O_SIMLIGINI YETISHIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG_ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO_LLASH. Uz -Konferentsiyalar, 1(1), 461–464. <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98> dan olindi